

УДК 612.015.3:577.118-057.875

DOI: <https://zenodo.org/records/20358660>

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ТОКСИЧНИХ ТА ЕСЕНЦІАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ: БАГАТОРІЧНИЙ ЕЛЕМЕНТНИЙ АНАЛІЗ У КОНТЕКСТІ СТРЕСОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ

Пихтєєва О.Г.¹, Большой Д.В.¹, Пихтєєва О.Д.²

¹Український НДІ медицини транспорту, г. Одеса

²Одеський обласний клінічний центр

INTERRELATIONSHIP OF TOXIC AND ESSENTIAL ELEMENTS IN THE HUMAN BODY: A LONG-TERM ELEMENTAL ANALYSIS IN THE CONTEXT OF STRESS LOADS

Pykhtieieva E.G.¹, Bolshoy D.V.¹, Pykhtieieva O.D.²

¹Ukrainian Scientific Research Institute of Medicine of Transport, Odesa, Ukraine

²Odesa Regional Clinical Center

Authors information

Пихтєєва О.Г. (Pykhtieieva E.G.) <https://orcid.org/0000-0002-8765-2380>

Большой Д.В. (Bolshoy D.V.) <https://orcid.org/0000-0002-9388-750X>

Пихтєєва О.Д. (Pykhtieieva O.D.) <https://orcid.org/0000-0002-8953-0619>

Summary/Резюме

The study presents the results of a long-term (2014–2026) elemental analysis of whole blood in a population, focusing on the dyshomeostasis of essential and toxic trace elements under chronic stress. The authors analyze shifts in mineral status across three historical periods: “peacetime,” the COVID-19 pandemic, and wartime. It was established that a deficiency of essential elements (zinc, selenium, iron) leads to increased accumulation of heavy metals (cadmium, lead) through mechanisms of molecular mimicry and non-selective activation of cell membrane transport systems. Statistical analysis of a sample (over 18,000 individuals) confirms that contemporary stressors provoke a systemic imbalance, clinically manifesting as reduced physiological resistance and non-specific fatigue. The study highlights the necessity of monitoring elemental status to address pathological conditions within the “gray zone” between health and disease.

Keywords: *dyshomeostasis, essential trace elements, heavy metals, molecular mimicry, chronic stress, elemental analysis, martial law.*

У роботі представлено результати багаторічного (2014–2026 рр.) елементного аналізу цільної крові населення, спрямованого на вивчення дисгомеостазу есенціальних та токсичних мікроелементів в умовах хронічного стресу. Автори аналізують зміни мінерального статусу в три історичні періоди: «мирний час», пандемія COVID-19 та воєнний стан. Встановлено, що дефіцит життєво-необхідних елементів (цинк, селен, залізо) призводить до підвищеного накопичення важких металів (кадмій, свинець) внаслідок механізмів молекулярної мімікрії та неселективної активації транспортних систем мембран клітин. Статистичний аналіз вибірки (понад 18 000 осіб) підтверджує, що сучасні стресогенні фактори провокують системний дисбаланс, який клінічно проявляється зниженням резистентності організму та неспецифічними сим-

птомами стомлюваності. Результати дослідження підкреслюють необхідність моніторингу елементного статусу для корекції патологічних станів у «сірій зоні» між здоров'ям та хворобою.

Ключові слова: дисгомеостаз, есенціальні мікроелементи, важкі метали, молекулярна мімікрія, хронічний стрес, елементний аналіз, воєнний стан.

Актуальність

Початок XXI-го століття ознаменувався не тільки суттєвим зростанням темпів науково-технічного прогресу, але й прогресивним антропогенним навантаженням на всі сфери життєдіяльності людини. З 1974 р., коли ВООЗ віднесла важкі метали (ВМ): (кадмій, свинець і ртуть) до пріоритетних забруднювачів природного середовища, біологічна дія їх широко вивчається і вміст контролюється на всіх етапах господарської діяльності (в продуктах харчування, питній воді, ґрунтах, повітрі, полімерних матеріалах, тощо). Випадки професійного або екологічного отруєння ВМ в XXI столітті визначаються вкрай рідко, але на порядок денний стає інша проблема. За останні 50 років суттєво змінилися підходи до сільськогосподарської діяльності (рослинництва та тваринництва), відбулося виснаження сільськогосподарських ґрунтів, змінився склад кормів. Це призвело до зниження в продуктах харчування життєво-необхідних (есенціальних) елементів (ЕМ) (цинку, селену, міді, заліза). Нестача ЕМ призводить до того, що рівні ВМ в крові, які ще 50 років тому вважались безпечними, зараз можуть спричиняти хронічне низькодозове навантаження. Це відбувається тому, що транспортні системи мембран клітин ссавців не мають спеціалізованих каналів або рецепторів для імпорту ксенобіотичних важких металів, таких як свинець, кадмій та ртуть [1]. Проникнення цих токсикантів через біологічні бар'єри (кишковий епітелій, гематоенцефалічний бар'єр, плаценту та ниркові канальці) відбувається шляхом молекулярної мімікрії — біохімічного механізму, за якого іони токсичних металів імітують фізико-хімічні властивості (іонний радіус, заряд, координаційну геометрію)

есенціальних катіонів, зокрема цинку, заліза, міді та кальцію. Докладно ми писали про це в нашій монографії [2].

Компенсаторна реакція організму на дефіцит есенціальних мікроелементів створює замкнене патологічне коло [3]. За умов недостатності заліза, цинку або кальцію відбувається транскрипційна активація генів, що кодують DMT1, ZIP8 та ZIP14, з метою максимізації поглинання залишків нутрієнтів з раціону. Проте гіперекспресія цих білків призводить до пропорційного збільшення абсорбції екологічно присутніх кадмію та свинцю. Залізодефіцитні стани та анемія безпосередньо корелюють із підвищеним рівнем накопичення міді, кадмію та свинцю в крові, що вказує на неселективність активованих імпортуючих систем.

Для розуміння фізіологічних взаємозв'язків між елементами в нормі, за відсутності вираженого стресу, велике значення мають популяційні дані.

Відомо, що фізіологічні потреби в ЕМ збільшуються під час активного росту, вагітності, а також при підвищених фізичних, емоційних або фізіологічних навантаженнях [4]. За останні десятиріччя Україна переживає дві кризи поспіль: це епідемія Covid-19 [5, 6] та війна, яка триває з 24 лютого 2022 року [7].

Наша лабораторія спеціалізується на елементному аналізі, який ми проводимо з 1999 р., і особливо активно з 2014 р. Велика кількість обстежених людей дає можливість провести порівняльні дослідження мікроелементного стану населення в різні періоди, які ми умовно поділили на «мирний час» до 2020 р., «Covid-19» 2020-лютий 2022 р, «воєнний час» 2022-2026 рр).

Матеріали та методи

При обстеженні людей в якості біо-субстратів використовували волосся, кров (цільну, або еритроцитарну масу и сироватку), сечу. В данній статті розглядаємо вміст елементів в цільній крові. Пробопідготовку проводили загальноприйнятими методами з урахуванням доповнень та змін, запропонованих нами в ході попередніх аналітичних досліджень. Вимірювання вмісту ВМ проводили методами класичного спектрального аналізу: атомно-емісійної спектроскопії з електродугової атомізацією на спектрометрі ЭМАС-200 CCD, атомно-абсорбційному спектрометрі «Сатурн-3» з електротермічною та полум'яневою атомізацією. Вимірювання вмісту ртуті проводили методом атомної абсорбції «холодної пари» на приладі «Юлія-2М», модернізованому в ФХІ ім. Богатського НАН України. На момент проведення вимірювань всі прилади проходили щорічну державну повірку.

Результати та їх обговорення

З 2014 року нами обстежено більше 18 000 людей на вміст різних елементів, найчастіше — токсичних ВМ, цинку та селену. Розуміючи, що отримані дані не є репрезентативною вибіркою для дослідження рівня популяції або динаміки громадського здоров'я (розглядаються індивідуальні діагностичні показники, які демонструють високу варіабельність, зумовлену індивідуальними факторами (дієта, прийом добавок, стан здоров'я, місце проживання (Табл. 1), а не лише зовнішніми історичними подіями), тем не менш ми вважаємо що велика кількість проведених вимірювань дозволяє провести порівняльний аналіз за різні періоди. Простежити за рівнем стресу кожної конкретної людини протягом такого тривалого часу неможливо, проте оцінити вплив стресогенних факторів можна статистично на великій вибірці людей.

Проведені нами епідеміологічні дослідження вмісту ВМ в крові показали, що достатньо високий відсоток населення має дисгемеостаз есенціальних металів

(рис. 1-3). Під дисгемеостазом розуміють підвищення, зниження або порушення співвідношення провідних біологічно значущих (есенціальних) металів з різноманітними функціональними зрушеннями в організмі, що може бути викликано дисбалансом надходження, утилізації та виведення токсичних та есенціальних важких металів. Такі стани можуть мати первинний або вторинний характер та проявляються неспецифічними симптомами (підвищення стомлюваності, зниження загальної та імунологічної резистентності, дерматологічні проблеми тощо) та розвиваються протягом тривалого часу.

Це кореспондується, зокрема, з даними про вміст ВМ в біосубстратах людей з різних країн світу [1, 4].

Вміст важких металів в організмі людини є динамічним показником, що відображає кумулятивний вплив навколишнього середовища, раціону харчування та фізіологічного стану організму.

Токсичні важкі метали (Pb, Cd, Hg) не мають відомих біологічних функцій і здатні викликати системну токсичність навіть у низьких концентраціях, особливо на фоні дефіциту есенціальних елементів.

Одним із найнебезпечніших токсикантів є Pb. Близько 90 % загального вмісту свинцю депонується в кістковій тканині та зубах, причому цей показник збільшується з віком. Молекулярний патогенез свинцевої інтоксикації базується на витісненні цинку із металопротеїнів, де він виконує каталітичну або структурну роль [8]. Головною біохімічною мішенню свинцю є фермент гемопоетичного тракту — дегідратаза δ-амінолевулінової кислоти. На транскрипційному рівні свинець аналогічно мімікрує під цинк у доменах «цинкових пальців» (Zinc Finger Proteins, ZFPs) транскрипційних факторів Sp1 та Egr-1. Заміна Zn на Pb у тетраедричному координаційному вузлі (сформованому залишками Cys та His) змінює радіус вигину пальцеподібної петлі, що унеможливує її заходження у велику борозенку подвійної спіралі ДНК. Це призводить до

Таблиця 1

Статистичний аналіз вмісту елементів в цільній крові в різні історичні періоди, мг/л

	Мирний час	COVID-19	Війна	Мирний час	COVID-20	Війна
	Цинк			Мідь		
Норма	4,0 — 9,0 мг/л*			0,7 — 1,4 мг/л		
Мін.знач.	0,94	0,93	0,94	0,302	0,2162	0,328
1 кварт.	2,90	2,95	3,10	0,498	0,597	0,688
Медіана	4,96	4,23	3,94	0,710	0,713	0,786
3 кварт.	6,87	5,99	4,92	0,962	0,838	0,947
Макс.зн.	14,80	12,38	15,94	2,230	1,323	1,752
Всього	314	836	13721	249	220	521
	Магній			Кальцій		
Норма	20 — 32 мг/л			40 — 50 мг/л		
Мін.знач.	9,54	10,41	10,41	22,95	15,79	25,44
1 кварт.	21,14	20,14	20,14	40,76	38,36	35,27
Медіана	27,10	27,25	27,25	43,65	42,05	40,73
3 кварт.	31,15	33,89	33,89	55,93	47,19	48,74
Макс.зн.	54,70	57,96	57,96	69,80	56,94	60,74
Всього	141	249	74	52	58	73
	Залізо			Марганець		
Норма	460 — 760 мг/л			0,007 — 0,030 мг/л		
Мін.знач.	278,4	302,8	270,86	0,002	0,002	0,002
1 кварт.	446,175	431,6525	455,51	0,011	0,007	0,011
Медіана	515,8	494,1	521,58	0,018	0,013	0,015
3 кварт.	610,3	575,8	608,15	0,027	0,025	0,026
Макс.зн.	1175,4	826,4	965,4	0,053	0,049	0,098
Всього	66	172	219	96	115	468
	Селен			Ртуть		
Норма	0,05 — 0,28 мг/л			< 0,025 (0,005*) мг/л		
Мін.знач.	0,005	0,028	0,012	0,0001	0,0001	0,0001
1 кварт.	0,041	0,064	0,079	0,0013	0,0011	0,0022
Медіана	0,059	0,086	0,108	0,0028	0,0027	0,0053
3 кварт.	0,089	0,103	0,159	0,0088	0,0070	0,0119
Макс.зн.	0,379	0,302	0,288	0,0782	0,1294	0,1359
Всього	351	1366	5224	142	144	846
	Свинець			Кадмій		
Норма	< 0,09 (0,05*) мг/л			< 0,01 мг/л		
Мін.знач.	0,000	0,006	0,001	0,0001	0,0001	0,0001
1 кварт.	0,012	0,033	0,019	0,0006	0,0008	0,0016
Медіана	0,028	0,053	0,036	0,0018	0,0023	0,0033
3 кварт.	0,059	0,070	0,058	0,00445	0,0046	0,0060
Макс.зн.	0,352	0,247	0,568	0,0420	0,0130	0,0258
Всього	160	153	736	105	102	535

Примітка * — фізіологічний оптимум

блокування експресії генів, відповідальних за синаптичну пластичність, мієлінізацію та клітинний ріст, що лежить в основі глибоких когнітивних та нейрологічних порушень [9]. У періоди хронічного психоемоційного стресу (наприклад, війна в Україні 2022–2026 рр.) підвищений рівень кортизолу активує остеокласти, що призводить до резорбції кістки та викиду накопиченого свинцю в системний кровотік і сечу. Визначені індивідуальні результати по свинцю в крові коливаються в широкому діапазоні значень, які пов'язані з як з ендогенними факторами (психофізіологічна реакція на стрес, дефіцит кальцію та цинку), так і з екологічним забрудненням.

Аналогічна ситуація спостерігається з кадмієм. Cd має надзвичайно тривалий період напіввиведення (16–30 років) і накопичується переважно в нирках і печінці.

дефіцит заліза та цинку), так і з екологічними факторами. Суттєву роль вносять воєнні дії: кадмій використовується у військовій промисловості для обробки поверхонь (захист від корозії) в системах озброєння

Наявність ртуті (Hg) в крові є індикатором харчової експозиції та антропогенного (в т.ч. в результаті бойових дій) забруднення. Організм використовує селен (Se) для нейтралізації ртуті шляхом утворення інертних селенідів, що може призводити до вторинного дефіциту селену [10, 11].

Токсичні метали проникають у клітини, використовуючи «молекулярну мімікрію». Вони маскуються під есенціальні елементи, використовуючи ті самі білки-транспортери. Найпотужнішим транспортером є DMT1, який переносить

Основним джерелом потрапляння кадмію є тютюнопаління. Заходи держави щодо зниження використання тютюнових виробів привели к популяційному зниженню вміста кадмію в крові в порівнянні з даними 2009-2016 рр. Також спостерігається кореляція між Cd та ІМТ: жирова тканина може виступати місцем депонування або впливати на утримання металу в організмі. Сучасні дослідження показують, що несприятливі наслідки здоров'я від впливу кадмію можуть виявлятися при нижчих концентраціях, ніж передбачалося раніше, переважно у вигляді ушкодження нирок. Визначені індивідуальні результати по кадмію в крові також коливаються в широкому діапазоні значень, які пов'язані з як з індивідуальними причинами (харчові вподобання,

Рис. 1. Розподіл населення, % по вмісту есенціальних і токсичних елементів в крові в різні періоди.

не тільки залізо (Fe) та цинк (Zn), а й свинець (Pb) з кадмієм (Cd). При дефіциті заліза або цинку (що часто спостерігається

в кризові періоди та під час пандемії) активність транспортерів зростає, що веде до посиленого поглинання токсичних

важких металів [2].

Пандемія COVID-19 спричинила глибокі зрушення в елементному складі крові популяції, що обумовлено системною запальною відповіддю на інфекцію SARS-CoV-2. Гостра фаза інфекції викликає масивну транслокацію цинку з русла крові в тканини печінки та імунних органів для забезпечення експресії гострофазових білків та противірусного захисту, що супроводжується глибоким падінням концентрації цинку в сироватці крові. Рівні селену знижуються внаслідок його активного використання для регенерації антиоксидантного пулу. За даними літератури [12] рівень падіння концентрацій цинку та селену безпосередньо корелює з тяжкістю симптомів та ризиком летального результату. Під дією прозапальних цитокінів печінка різко збільшує синтез мідь-транспортного білка церулоплазміну, що веде до накопичення міді в сироватці. Співвідношення Cu/Zn виступає як надійний предиктор смертності пацієнтів у палатах інтенсивної терапії [5].

Військові дії призводять до радикальної перебудови елементного профілю крові населення, формуючи індивідуальні екстремально високі концентрації токсичних металів на тлі виснаження есенціальних захисних систем. Причиною цього є вплив трьох взаємопов'язаних чинників:

1. Екзогенний екологічний пресинг (масштабне застосування боеприпасів та згоряння важкої техніки, руйнування промислової інфраструктури насичують атмосферу, ґрунти та джерела питної води токсичними аерозолями, а вітрова ерозія створює стійкі пилові хмари, які разносять токсиканти на гігантські відстані, сприяючи їхньому постійному інгаляційному надходженню в організм людей)

2. Нутриційні лакуни та активація білків-переносників (порушення харчування викликає у населення виражений дефіцит заліза, цинку та кальцію. У відповідь на це клітини слизової оболонки кишечника та легень різко збільшують щільність білків-транспортів DMT1, ZIP8 та ZIP14,

що викликає підвищену неконтрольовану абсорбцію інгаляційно або аліментарно надходячих ВМ, які б за умов нормального нутриційного статусу виводилися б з організму)

3. Гормонально-індукована демінералізація скелета (персистуючий психоемоційний дистрес викликає хронічний підйом рівня кортизолу, що запускає RANKL-залежну резорбцію кісткової тканини остеокластами. Старі мінеральні пластинки кісток руйнуються, вивільняючи в кров накопичений протягом життя свинець. Цей процес посилюється браком харчового кальцію, змушуючи організм буквально розчиняти власний скелет для підтримки гемодинаміки). Біохімічним підтвердженням цієї моделі є результати екологічних та медичних досліджень у зонах бойових дій. Зокрема, аналіз кісткової тканини мешканців міста Фаллуджа (Ірак), яке зазнало інтенсивних бомбардувань, виявив уран у 29 % досліджуваних, тоді як свинець був виявлений у 100 % зразків, причому його концентрація перевищувала середні популяційні значення аналогічних вікових груп розвинених країн на 600 %. Це свідчить про системну біоаккумуляцію та тривале утримання воєнних екотоксикантів у депо організму людини [13].

Воєнні дії призвели до різкого зростання вмісту важких металів в екосистемах України. Інгаляційний шлях фізичного навантаження пов'язаний із вдиханням дрібнодисперсного пилу, що утворюється при вибухах, пожежах та роботі відкритих сміттєвих ям на військових об'єктах. Ці ультрадисперсні частки містять кадмій, свинець, ванадій, нікель та цинк. Проникаючи через альвеолярно-капілярний бар'єр, важкі метали викликають системну судинну дисфункцію, окиснювальне пошкодження мітохондрій кардіоміоцитів, викликаючи серцеву недостатність та кардіоміопатію. Накопичення кадмію та свинцю в ендотелії судин і нирках викликає стійкий вазоспазм, руйнування механізмів синтезу оксиду азоту NO та провокує розвиток резистентної артеріальної гіпер-

тензії [14].

Продукти детонації боеприпасів та руйнування промислової інфраструктури насичують ґрунт і воду Pb, Cd та Cr, а руйнування Каховської дамби у 2025 році викликало масштабний викид важких металів, накопичених у донних відкладеннях, у річки та прибережні зони. Крім того, змінилися умови сільськогосподарської діяльності в північному регіоні, що призвело до зниження врожаїв і необхідності використання імпортованих овочів та фруктів, які зазвичай мають інший мінеральний склад.

Висновок

Динаміка вмісту важких металів у біопробах населення України за 19 років підтверджує гіпотезу про те, що елементний статус людини є дзеркалом глобальних соціально-політичних та екологічних криз. Комбінація **зовнішнього забруднення та внутрішньої мобілізації токсикантів із депо** (через стрес) створює серйозні ризики для здоров'я нації.

References/Література

1. Yu, Ht., Zhen, J., Leng, Jy. et al. Zinc as a countermeasure for cadmium toxicity. *Acta Pharmacol Sin* 42, 340–346 (2021). <https://doi.org/10.1038/s41401-020-0396-4>
2. L.M. Shafran, E.G. Pykhtieva, D.V. Bolshoy. Heavy metals: biological transport system. Odessa: "Phoenix". 2018.–312 p.
Шафран, Л. М., Пыхтеева, Е. Г., & Большой, Д. В. (2018). Тяжелые металлы: система биологического транспорта. Одесса: «Феникс», 2018.–312 с.
3. Pykhteeva O.G., Bolshoy D.V. On the issue of the relevance of nephro- and hepatoprotection of military personnel in front-line conditions to reduce the long-term consequences of the toxic effects of gunpowder gases. *Actual problems of transport medicine*. – 2022 - No. 2(68) - P.7-14.
Пыхтеева О.Г., Большой Д.В. До питання щодо актуальності нефро- і гепатопротекції військовослужбовців у фронтових умовах для зменшення віддалених наслідків токсичної дії порохових газів. *Актуальні проблеми транспортної медицини*. — 2022 — № 2 (68) — С.7-14. DOI: <https://zenodo.org/record/>

6814944

4. Paulini, M. R., Aimone, M., Feldman, S., Buchaim, D. V., Buchaim, R. L., & Issa, J. P. M. (2025). Relationship of chronic stress and hypertension with bone resorption. *Journal of Functional Morphology and Kinesiology*, 10 (1), 21. <https://doi.org/10.3390/jfmk10010021>
5. Demircan, K., Chillon, T. S., Bracken, T., Bulgarelli, I., Campi, I., Du Laing, G.,... & Schomburg, L. (2022). Association of COVID-19 mortality with serum selenium, zinc and copper: Six observational studies across Europe. *Frontiers in immunology*, 13, 1022673. <https://doi.org/10.3389/fimmu.2022.1022673>
6. Li, Y., Luo, W., & Liang, B. (2022). Circulating trace elements status in COVID-19 disease: A meta-analysis. *Frontiers in nutrition*, 9, 982032. <https://doi.org/10.3389/fnut.2022.982032>
7. Yakymchuk, A., Balanda, O., & Bzowska-Bakalarz, M. (2024). Assessment Of Soil Contamination Of Ukraine With Heavy Metals During The War. *Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization & Management/Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej. Seria Organizacji i Zarzadzanie*, (196). <https://managementpapers.polsl.pl/wp-content/uploads/2024/05/196-Yakymchuk-Balanda-Bzowska-Bakalarz.pdf>
8. Generalova, A., Davidova, S., & Satchanska, G. (2025). The mechanisms of lead toxicity in living organisms. *Journal of xenobiotics*, 15 (5), 146. <https://doi.org/10.3390/jox15050146>
9. Flieger, W., Niedzielski, P., Flieger, M., Wojciechowska, Z., Proch, A., Proch, J.,... & Flieger, J. (2026). Distribution of Toxic and Essential Elements in Autopsy Organs of Subjects Living in South-Eastern Poland. *International Journal of Molecular Sciences*, 27 (6), 2585; <https://doi.org/10.3390/ijms27062585>
10. Jorge, A. O. S., Chamorro, F., Carpena, M., Echave, J., Pereira, A. G., Oliveira, M. B. P., & Prieto, M. A. (2024, October). Protection of selenium against methylmercury in the human body: a comprehensive review of biomolecular interactions. In *Biology and Life Sciences Forum* (Vol. 35, No. 1, p. 8). MDPI. <https://doi.org/10.3390/blsf2024035008>

*Вперше надійшла до редакції 04.04.2026 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*